

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041083>

УДК 338.48

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТУРИЗМА, КЕМПИНГА И ГЛЭМПИНГА КАК ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА В РОССИИ

О.С. Пожидаева, В.Г. Георгадзе,
магистры, студенты 1 курса, напр. «Туризм»

Е.М. Крюкова,
научный руководитель,
к.э.н., доц., зав. каф. туризма и гостеприимства,
ФГБОУ ВО «РГСУ»,
г. Москва

Аннотация: В статье рассматривается география и перспектива развития автомобильного туризма, кемпинга и глэмпинга в России. Распространение нового вируса COVID-19 безусловно отразилось на развитие туристской индустрии, но не смотря на данный факт, это повлекло за собой и ряд новых возможностей. Представленные направления дали прямой толчок роста туристского потока на внутреннем рынке за прошедший год, что повлияло на развитие предпринимательской деятельности в индустрии туризма, а также сосредоточило внимание государственных органов на предстоящие возможности улучшения туристской инфраструктуры. Исследования в данной статье показали экономическую эффективность и территориальную характеристику на период текущего 2021 года.

Ключевые слова: автомобильный туризм, придорожная инфраструктура, кемпинг, география кемпинга, глэмпинг, география глэмпинга, туристский поток, развитие внутреннего туризма, положительная тенденция

POPULARIZATION OF AUTOMOTIVE TOURISM, CAMPING AND GLAMPING AS A PROSPECT FOR THE DEVELOPMENT OF DOMESTIC TOURISM IN RUSSIA

O.S. Pozhidaeva, V.G. Georgadze,
masters, 1st year students, ex. "Tourism"

E.M. Kryukova,
Scientific Director,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head. department tourism and hospitality,
FGBOU VO «RGSU»,
Moscow city

Annotation: The article examines the geography and the prospects for the development of automobile tourism, camping and glamping in Russia. The spread of the new COVID-19 virus undoubtedly affected the development of the tourism industry, but despite this fact, this entailed a number of new opportunities. The presented destinations gave a direct impetus to the growth of tourist flow in the domestic market over the past year, which influenced the development of entrepreneurial activity in the tourism industry, and also focused the attention of government agencies on the upcoming opportunities to improve the tourist infrastructure. The studies in this article have shown economic efficiency and territorial characteristics for the period of the current 2021.

Keywords: auto tourism, roadside infrastructure, camping, camping geography, glamping, glamping geography, tourist flow, domestic tourism development, positive trend

Эпидемиологическая ситуация в России, вызванная распространением коронавирусной инфекции COVID-19 внесла свои коррективы в туристскую индустрию, отодвинув ее на несколько шагов назад. Несмотря на сложные условия и тяжелый период возвращения в привычный жизненный ритм, по всей стране находятся много туристов, желающих провести свой отдых, отправившись в путешествие.

В связи с закрытием границ со многими популярными туристскими направлениями, особенно, таким как Турция, российские туристы стали искать альтернативный тип отдыха. Соответственно первенство отдано курортам Краснодарского края и его приближенных территорий. Газетное издательство «Коммерсантъ» 27 апреля опубликовало на своем электронном ресурсе статью о росте турпотока на Кубани на начало 2021 года. По словам спикера Марии Золотухиной, исполняющей обязанности министра по курортам и туризму Краснодарского края, с января этого года туристический поток на Кубань увеличился до 1,7 млн. гостей, что на 15 % выше показателя предыдущего года [1]. Следовательно, можно сделать вывод, о потенциальном росте развития внутреннего туризма, который можно определить, как положительную тенденцию.

Прошлый 2020 год задал индустрии туризма новые тренды. В связи с высоким уровнем стресса, который продолжает нарастать среди населения страны, особенно у жителей больших городов, а также с загрязнением

окружающей среды, все больше туристов стали предпочитать отдых на природе, что повлияло на рост востребованности экологического туризма.

Борис Пайкин, председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, на заседании депутатов, которое состоялось 21 декабря 2020 года, отметил популярность автопутешествий по России – «Путешествие на автомобиле на семью из трех-четырех человек на 30-40 % дешевле по сравнению с другими видами туризма. К тому же закрытые границы заставили людей по-другому взглянуть на возможности отдыха на родине. Этот интерес надо подкрепить улучшением сервиса, развитием экскурсионных программ, которые регионы могут предложить автотуристам». В результате заседания, в Госдуму был внесен законопроект о развитии автомобильного туризма.

По словам председателя, данный законопроект позволит обеспечить благоприятные условия для работы бизнеса в этом сегменте, улучшить придорожную инфраструктуру и увеличить количество дорожных гостиниц в России, предположительно в 2-2,5 раза. Также Б. Пайкин озвучил прогноз ожидаемого роста турпотока в сфере автомобильного туризма, после вступления законопроекта – 20-25 % после принятия закона [2].

С ростом автомобильного туризма большой популярностью стали пользоваться кемпинги. Согласно ГОСТ Р 58187-2018 «Туристские услуги. Кемпинги. Общие требования», можно дать следующее определение: «кемпинг» – это огороженная территория с контролируемым доступом для размещения туристов на пятаках (объектах) с предоставлением услуг для комфортного проживания и отдыха туристов [3].

Внесенный законопроект предлагает ввести определение «кемпинг» и его классификацию в отраслевой закон «Об основах туристской деятельности в РФ», обосновывая его как один из основных средств размещения в рамках индустрии автомобильного туризма. Рассматриваются и определения «автомобильный туризм», «караванинг», «туристский кластер» [4].

Говоря о территориальном очерке России, то можно отметить перспективы и возможности развития географии кемпингов на карте. В 2016 году был разработан электронный ресурс в поддержку развития данного направления туризма – «кемпингироссии.рф». Данный портал представлен как платформа для туристов, желающих самостоятельно организовать свой отдых на природе. Здесь же представлена карта и информация размещения, и полезная информация об интересных кемпинговых площадках по стране. На сегодняшний день, география кемпинга, охватывая более 30 регионов, начиная от Москвы до Алтайского края. На рисунке 1 представлена карта с обозначением кемпинговых площадок на территории России.

Рисунок 1 – География распространения кемпинга в России

Как уже и было отмечено ранее, особой популярностью пользуется у туристов Краснодарский край, климатическая особенность которого, ежегодно привлекает туристов. Стоит отметить и количество размещения кемпинговых площадок в Центральном (Москва и Московская область) и Северо-западном (Ленинградская область) регионах страны.

Компания Scyscanner, которая выступает на туристском рынке как поисковая система для путешественников, представила примеры популярных кемпинговых площадок 2020 года – «9-й километр» на берегу Черного моря, «Акватория» у Балтийского моря, палаточный лагерь на озере «Селигерец» среди реликтового соснового леса и другие [5].

Наравне с кемпингом, популярным считают туристское направление – «глэмпинг», или его еще называют «гламурный кемпинг». Понятие глэмпинг в туристской индустрии появилось впервые в 2005 году в Великобритании, но его активное внедрение в туризм произошло относительно недавно.

Глэмпинг подразумевает собой отдых на природе с удобствами и полноценным обслуживанием. Его часто характеризуют как мобильный и экологический тип туризма, где размещение осуществляется в комфортабельных домиках в лесу, модернизированных шатрах или футуристических сферах вдали от цивилизации. Отличие глэмпингов от классических кемпингов обозначено: оборудованным санузелом с горячей водой, наличием зоны отдыха (кровать), пространство, оснащенное необходимой мебелью (кресла, стол, стулья и т.д.) и предоставление сервиса.

В 2018 году компания RussiaDiscovery, совместно с рекламным агентством Fisherbird стали экспедиционными партнерами и организовали программу активного отдыха в России – MamontCamp. Первым проектом программы стала переносная классическая капсульная постройка для

глэмпинга на Кольском полуострове – Рыбачий. Позже она была размещена на территории Карелии вблизи озера Лоухиярви. С 2020 году MamontCamp включил в проект глэмпинг на берегу реки Коксы в горах Алтая.

В ноябре 2020 года владельцы глэмпинг-бизнеса столкнулись с массовым туристским потоком. Как отметила Жана Кира, руководитель Ассоциации глэмпингов России, во время интервью для блога международной IT-компании по бронированию отелей TravelLine – «Окупаемость глэмпингов потрясающая, не смотря на условия пандемии. Заполняемость объектов составила 95%, выручка выросла на 20% по сравнению с 2019 годом, следовательно, срок окупаемости сократился почти вдвое» [6].

В конце 2020 года, информационная группа «Интерфакс» поделилась новостью, об успехах открытой в Башкирии «Глэмпинг академии» в поддержку ассоциации предпринимателей «БизнесБашкирия». Образовательный проект принял участие в обучении новых предпринимателей, рассказывая о тонкостях ведения кемпинг и глэмпинг бизнеса. По итогам были отобраны проекты, которые получили экспертную оценку, реализация которых запланирована на 2021 год: организация глэмпинга в востребованных туристами регионах – село Красноусольское, геопарк Янган-Тау, подножие шиханов Торатау и Юрактау, озеро Аслыкуль и деревня Ташасты, а также возможность открытия новых туристских направлений.

На базе представленной образовательной платформы, региональные власти намерены субсидировать проекты по строительству 50-ти площадок для глэмпингов с размещением до 1000 мест уже к 2024 году, при максимальной государственной поддержки в размере 3 млн. рублей [7].

Стоит отметить, что на данный момент крупных сетевых представителей глэмпинга нет. Основными лидерами рынка можно представить компании Shanti Home, Hygge Camp, Hills & Hurts и Boho Camp, у каждого из них в наличии по 2 объекта.

Ксения Вайнц, генеральный директор глэмпинга «A-glamp», разъяснила для чего необходимо определить классификацию глэмпингов – «Мы говорим, что мы турбаза, но это, конечно, не совсем так. Есть объекты, размещение в которых стоит около 2 тыс. рублей за ночь, а есть за 15 тыс.». Именно для того, чтобы туристы понимали разницу, ассоциация глэмпингов на данный момент разрабатывает регламент, который поможет провести разницу между классическим местом отдыха и эксклюзивным. Участники рынка предполагают подать конечные варианты на рассмотрение Ростуризму и ждать дальнейшего развития [8].

Подводя итоги исследования, можно отметить положительную тенденцию роста туристского потока по данным туристским направлениям и

перспективу развития внутреннего туризма в стране. Прогнозируемая до 80% загруженность отелей российских курортов на летний туристский поток 2021 года, прекращение международных авиасообщений с популярными международными туристскими направлениями и желание туристов отправиться в путешествие, в совокупности дадут очередной толчок популяризация автомобильного туризма, кемпинга и глэмпинга на территории России.

Список литературы

[1] Коммерсантъ. На Кубани с начала 2021 года турпоток вырос на 15 %. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.kommersant.ru/doc/4780994>. (дата обращения: 28.04.2021).

[2] Новости в России и мире – ТАСС. В Госдуму вносят законопроект о развитии автотуризма. [Электронный ресурс]. – URL: <https://tass.ru/ekonomika/10306955>. (дата обращения: 28.04.2021).

[3] ГОСТ Р 58187-2018 «Туристские услуги. Кемпинги. Общие требования» от 1.03.2019.

[4] Новости в России и мире – ТАСС. В России могут появиться классификация кемпингов и повышенные требования к дорогам. [Электронный ресурс]. – URL: <https://tass.ru/ekonomika/10306963>. (дата обращения: 28.04.2021).

[5] Scyscanner. Журнал о красивых местах и самостоятельных путешествиях: 12 красивых мест для кемпинга и глэмпинга в России. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.skyscanner.ru/news/luchshie-mestadliia-kempinga-v-rossii>. (дата обращения: 28.04.2021).

[6] TravelLine. Интервью с Жанной Кира: глэмпинги как бизнес в России. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.travelline.ru/blog/intervyu-glemping-kak-biznes/>. (дата обращения: 28.04.2021).

[7] Интерфакс Туризм. «Глэмпинг академия» в Башкирии обучила первых предпринимателей новому бизнесу. [Электронный ресурс]. – URL: <https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/75777/>. (дата обращения 28.04.2021).

[8] Фонтанка.Ру. Джакузи в лесу. Гламурные кемпинги, заработав на пандемии, задумали федеральную экспансию. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.fontanka.ru/2020/11/09/69531395/>. (дата обращения 28.04.21).

Bibliography (Transliterated)

[1] Kommersant. In the Kuban, since the beginning of 2021, the tourist flow has grown by 15 %. [Electronic resource]. – URL: <https://www.kommersant.ru/doc/4780994>. (date of access: 28.04.2021).

[2] News in Russia and the world – TASS. A bill on the development of auto tourism is being submitted to the State Duma. [Electronic resource]. – URL: <https://tass.ru/ekonomika/10306955> (date of access: 28.04.2021).

[3] GOST R 58187-2018 “Tourist services. Camping sites. General requirements” from 1.03.2019.

[4] News in Russia and the world – TASS. In Russia, a classification of campgrounds and increased requirements for roads may appear. [Electronic resource]. – URL: <https://tass.ru/ekonomika/10306963>. (date of access: 28.04.2021).

[5] Skyscanner. A magazine about beautiful places and independent travel: 12 beautiful places for camping and glamping in Russia. [Electronic resource]. – URL: <https://www.skyscanner.ru/news/luchshie-mesta-dliia-kempinga-v-rossii>. (date of access: 28.04.2021).

[6] TravelLine. Interview with Zhanna Kira: Glamping as a Business in Russia. [Electronic resource]. – URL: <https://www.travelline.ru/blog/intervyu-glamping-kak-biznes/>. (date of access: 28.04.2021).

[7] Interfax Tourism. Glamping Academy in Bashkiria trained the first entrepreneurs in new business. [Electronic resource]. – URL: <https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/75777/>. (date of treatment 28.04.2021).

[8] Fontanka.Ru. Jacuzzi in the forest. Glamorous campsites, capitalizing on the pandemic, have conceived federal expansion. [Electronic resource]. – URL: <https://www.fontanka.ru/2020/11/09/69531395/>. (date of access: 28.04.2021).

© О.С. Пожидаева, В.Г. Георгадзе, 2021

Поступила в редакцию 10.05.2021

Принята к публикации 15.05.2021

Для цитирования:

Пожидаева О.С., Георгадзе В.Г. Популяризация автомобильного туризма, кемпинга и глэмпинга как перспектива развития внутреннего туризма в России // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-2(7). С. 179-185. URL: <https://ip-journal.ru>